

ІНТЕРНЕТ-МЕМИ ЯК ЗБРОЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН

*Гейко Т.М.,**кандидат філологічних наук
КНУ імені Тараса Шевченка**Ситдікова І.В.**кандидат філологічних наук
КНУ імені Тараса Шевченка*

INTERNET MEMES AS A WEAPON OF INFORMATION WARS

*Heiko T.**Doctor of Philosophy**Kyiv Taras Shevchenko National University**Sytdykova I.**Doctor of Philosophy**Kyiv Taras Shevchenko National University***Анотація**

У статті аналізуються різні аспекти застосування інтернет-мемів як інформаційної зброї, вплив соціальних мереж, насамперед інтернет-мемів, на сучасне суспільство. Розглянуто поняття інтернет-мемів, способи їхнього впливу на людину.

Abstract

The article analyzes various aspects of the use of Internet memes as an information weapon, the influence of social networks, primarily Internet memes, on modern society. The concept of Internet memes, ways of their influence on a person are considered.

Ключові слова: інформаційні війни, когнітивні війни, інтернет-мем, медіавірус, інформаційна безпека.

Keywords: information wars, cognitive wars, internet meme, media virus, information security.

Інформаційні війни сучасності мають багато форм. До них відносять війни ментальні, спрямовані на зміну колективної ідентичності, консцієнтальні та когнітивні, на різних рівнях «працюючи» з індивідуальною свідомістю, і низку інших [8]. Загальною рисою інформаційних воєн є вплив на колективну та індивідуальну свідомість у довгостроковій або в короткостроковій перспективі залежно від цілей, що ставляться замовником. Численні технології, що застосовуються в ході інформаційних воєн, відповідають різним просторам, в яких розгортається боротьба за вплив на думки, почуття та вчинки людей. Найчастіше у науковій та публіцистичній літературі, присвяченій інформаційним війнам, акцентується саме небезпека застосування цих технологій, та аналізуються випадки застосування інформаційної зброї.

У широкому значенні інформаційні технології морально нейтральні, але вони можуть бути зброєю, застосування якої залежить від внутрішніх намірів актора. Будь-яка зброя може бути використана як для агресії, так і захисту. У зв'язку з цим цікаво розглянути досвід застосування одного з різновидів інформаційної зброї – інтернет-мему.

Поняття «мем» і «медіавірус» досі не мають однозначного трактування і піддаються з боку академічної науки звинуваченням (часто справедливим) у зайвому прагненні до універсальності, всеосяжності, умоглядної абстрактності. Мем може позначати нескладну ідею або концепцію, яка спонтанно поширюється в мережі та може набувати

форми гіперпосилання, вебсайту, хештегу, відомого персонажа, зображення, короткого відео та навіть простого речення чи одного слова. Мемі постійно змінюються й еволюціонують, в основному внаслідок додавання до них коментарів та інших реакцій, імітаційного та пародійного характеру. Вони можуть дуже швидко поширюватися в інтернеті й досягати всесвітньої популярності, а через декілька днів після публікації майже повністю зникати.

Виділяють різні функції мемів: *інформативну* (як елемент передачі інформації); *репрезентативну* (як репрезентацію думки та представлення ідеї); *комунікативну* (як елемент заповнення інформаційного вакууму) та *афективну* (як спосіб вираження емоцій). Саме емоційна насиченість (це може бути не лише сміх, а й неприйняття, зневага, обурення, сарказм тощо) і є ключовим фактором для початкового запам'ятовування мемів та стимулом для подальшого їх поширення й осмислення.

Мемі відображають те, що відбувається у світі, й пропонують інтернет-користувачам певного роду знання. У них використовуються образи із різних сфер життя: для розуміння одних потрібно бути в курсі новин, для розуміння інших – бути знайомим з образами художньої культури, кінематографу, для розуміння третіх необхідно мати певний життєвий досвід. Саме тому інколи через бажання зрозуміти якийсь конкретний мем або мемплекс, користувач самостійно здійснює пошук. Тому виділяють також *ідентифікаційну функцію*. Користувач

може не брати участь у житті інтернет-спільноти, не вступати в її обговорення, проте, відтворюючи мему, які в ній циркулюють, він уже стає її частиною. Тож навіть простий перегляд мемів створює ілюзію причетності до спільноти. Всі ці функції тісно пов'язані одна з одною й часто впливають на адресата комплексно

Загалом поширенню та популярності мемів сприяють такі їх характеристики, як-от: анонімність, візуалізація контенту, можливість його модернізувати/актуалізувати, емоційна забарвленість, лаконічність, можливість використовувати жаргонну й обсценну лексику [5]. Завдяки цим властивостям мем має обіг в фокус-групах, на форумах, у чатах і може бути допоміжним засобом спілкування та впливу в інтернет-просторі.

Американський дослідник Дуглас Рашкофф зазначав, що медіавіруси виступають як форма поширення одиниць культурної інформації – мемів у просторі соціальної комунікації [4]. Прикріпившись, медіа-вірус вводить в інфосферу приховані в ньому концепції у формі ідеологічного коду – це не гени, але їх концептуальний еквівалент, який ми зараз називаємо». Подібно до справжнього генетичного матеріалу, ці мему впливають на те, як ми будемо бізнес, навчаємось, взаємодіємо один з одним – навіть на те, як ми сприймаємо реальність» [1]

Мем, реалізуючи свою репрезентативну функцію, тут розуміється як будівельний матеріал наших політичних та неполітичних поглядів, якась базова ідея, що впливає на мислення. У цьому сенсі дія мемів може бути віднесена до когнітивного типу інформаційної зброї. Виходячи з роботи Рашкоффа, важливим припущенням, є те, що мем стає медіавірусом, коли захоплює комунікативний простір, широко підкорюючи людський розум. Головною специфікою мему, який став медіавірусом, є перехід із віртуальної реальності до реальності базової та її зміна [4].

Вірус, стосовно інформаційного об'єкта, повинен розумітися тут як метафора, що вказує на масове поширення шляхом наслідування, без очевидних «словесних» конотацій. Дотик до будь-якої інформації, здатної викликати інтерес, є потенційно «вірусним» для людської свідомості, у тому числі читання хорошої книги. Зрозуміло, що мему та медіавіруси – у вигляді модних слів, політичних гасел, чуток – існували задовго до інформаційної революції, спричиненої появою Інтернету.

З розвитком Інтернету поняття «мем» стало міцно асоціюватися з певного роду цифровим контентом, що зазвичай включає іронічну картинку і підпис до неї. Мему, що створювалися в інтернет-спільнотах, призначалися для розваги, іронії над якою-небудь гострою темою і підкреслення групової солідарності (через причетність до іронії). Під медіа-мемом розуміють особливі медіаповідомлення, короткий фрагмент медійного тексту, що відрізняється реальним і/або приписаним йому аудиторією символічним змістом, що поєднує в собі інформаційний зміст з яскравою «обгорткою» і багато іншого, що завдяки цьому піддається, копіюванню у

культурному середовищі цільової аудиторії. Такі мему здатні бути вираженням цінностей тієї чи іншої спільноти, створювати її внутрішню «мову», фіксувати її значні символи, ритуали, моменти історії тощо» [3].

Ключовою проблемою у розумінні мему як інформаційної зброї є розрізнення форми та змісту. Мем є способом пакування змісту – сенсу (концепту, кадру, стереотипу, ідеології) – за допомогою форми – «кумедних картинок» – для подальшого медійного транспортування. Форма мему повинна відсилати до культурних символів, які поділяє цільова аудиторія, щоб бути успішним посередником у «постачанні» смислів.

Відомо чимало способів такого впливу за допомогою мемів. Це може бути відволікання уваги, створення хибних проблем, а потім пропозиція способів їх вирішення, поступове впровадження вигідної для зловмисників ідей, популяризація посередності та невігластва тощо [6]. Мему заповнюють марно інформацією стрічку соціальних мереж, щоб приховати по-справжньому важливі відомості.

Наступний метод впливу — створення проблеми, певної «ситуації», розрахованої на те, щоб викликати певну реакцію, яка потребує вживання певних заходів, необхідних зацікавленим групам осіб. Досить гостра проблема стояла в Мережі у 2015–2017 роках, коли виникла хвиля груп смерті, внаслідок діяльності яких лише за 2016 рік загинуло понад 130 неповнолітніх [2].

За допомогою мемів можна домогтися прийняття будь-якої непопулярної ідеї у суспільстві, впроваджуючи її поступово. Наприклад, популяризація ЛГБТ-руху. Ще років 20 тому ніхто всерйоз не замислювався про одностатеві шлюби, а сьогодні багато країн не лише визнали права сексуальних меншин, але ще й легалізували такі шлюби.

Інший спосіб просунути непопулярне рішення полягає в тому, щоб подати його як «болісне й необхідне» і домогтися наразі згоди громадян на його здійснення в майбутньому.

Існують мему, здатні переконати людину, що тільки вона винна у власних негараздах, які відбуваються через брак її розумових здібностей, можливостей або зусиль, що додаються. Яскравим прикладом таких мемів є так звані демотиватори та контент у спільнотах соцмереж, які породжують думки про власну нікчемність. Підібрати метод маніпулювання для кожної людини можна шляхом аналізу останніх пошукових запитів та інформації, яку публікує сам користувач на особистій сторінці, тим самим збільшуючи ефективність на неї.

Щоб донести потрібну ідею до всіх людей, незалежно від рівня їх освіченості та ерудиції, тексти мемів часто містять навмисні граматичні помилки та перекручування слів, спрощення речень, жаргонну та обсценну лексику. Деякі мему можуть містити шокуючий контент, змушуючи людей відчувати сплеск емоцій, блокуючи здатність до раціонального аналізу та здатності критичного осмислення того, що відбувається. Все частіше в Мережі з'являються публікації, що містять аморальні жарти, вульгарні зображення. Нав'язуючи, тим самим ідею

про те, що модно бути тупим, вульгарним та невихованим. Найбільшої популярності набувають люди, які подали поганий приклад, ніж ті, хто зробив добру справу. Більшою мірою, це виявляється у мережі Інтернет.

Щодо впливу інтернет-мемів на мову, то на це питання немає однозначної відповіді як серед науковців, так і серед звичайних інтернет-користувачів: чи це меми «активують» зміни у щоденному спілкуванні між людьми, чи навпаки – трансформація живої комунікації впливає на цифрову мову як таку. Тут слід відзначити певну взаємодію. Говорячи про позитивний вплив мемів на мову, найголовнішим є збагачення мовних ресурсів. Щодня з'являється не просто велика кількість нових слів, але й відбувається модернізація/ актуалізація питомого лексичного фонду.

Однак, варто зауважити, що лексичні новотвори, що поповнюють словниковий склад цим шляхом, зазвичай маркується розмовним стилем та просторіччям, та характерна для неформального мовлення. Те ж саме стосується граматичних і синтаксичних структур (*наприклад, Et si je te disais que...; Sois/Soyez comme... i One does not simply...*), аббревіатур (*франц. lgtps – longtemps, pr – pour, slt – salut*), акронімів (*англ. lol – laughing out loud, gf – girlfriend, omg – oh my god*), апокоп (*франц. actu – actualité, fac – faculté, cap – capable, pro – professionnel, cata – catastrophe*), що поширилися завдяки інтернету й мемам: їх використання у невідповідній ситуації може справити на співрозмовника не дуже приємне враження або бути зовсім для нього незрозумілими. Отже, надмірне й недоречне вживання сленгу, аббревіатур, акронімів та інших скорочень спотворюють як усну, так і письмову мову.

Таким чином меми є одним з факторів, через які виникла тенденція до скорочення слів та спрощення мовних структур. Це можна тлумачити як оптимізацією ресурсів та мінімізацією мовних зусиль. І справді, завдяки цій дуже розповсюдженій сьогодні «моді» повідомлення продукуються й досягають свого адресата швидше. З іншого боку, це також спричиняє збільшення кількості помилок та послаблення логічних зв'язків між елементами одного судження або твердження. Припускається навіть, що через інтернет-комунікацію і, власне, меми, у людей з'явилися труднощі з висловлюванням думок зв'язною розповіддю з логічною послідовністю подій. Їхнім усним розмірковуванням стала притаманна сегментованість та еліптичність.

Ще одним позитивним аспектом впливу мемів на мову вважається розвиток мовної креативності їхніх читачів. Гумористична складова інтернет-мемів часто зумовлена наявними каламбурами, метафорами та смішними й цікавими порівняннями. Зустрічаючи їх регулярно, люди починають вживати їх у повсякденному житті, проводять свої асоціації й вигадують їх власні варіації.

Відображення дійсності у мемах передається за допомогою гіпертексту і входить до складної системи асоціативних взаємодій з іншими медіаподіями. Таким чином, якась скандальна медіаподія,

стаючи об'єктом інтернет-творчості, викликає ряд асоціацій і може виявити несподівані зв'язки з іншим медіаконтентом, який є актуальним або перебуває на стадії забуття.

Наприклад, 27 березня 2022 року під час церемонії «Оскара» Вілл Сміт дав ляпаса коміку Крісу Року, що стало однією з топ-тем для обговорення в мережі. Згодом з'явився мем, створений з двох частин: на першій зображено фотографію вищеописаної події, а на другій – президента росії, який промовляє «Добряче він йому вліпив. Також терпіти не могу коміків» («франц. Il l'ont bien giflé, ce mec. Moi aussi je déteste les comédiens.»). Ця репліка, у свою чергу, є натяком на розпочату путіним 24 лютого 2022 року війну з Україною, очільником якої є Володимир Зеленський, телевізійний екскомік та ведучий.

Таким чином, меми сприяють нормальному функціонуванню суспільства в умовах природних катастроф, економічних криз, війн, пандемій та інших жакливих подій у світі. Вони стали для звичайних людей можливістю відволіктися від особистих проблем та трагічних ситуацій з власного життя чи свіжих телевізійних новин[7].

І меми справді можуть запропонувати своєму читачу порцію катарсичного полегшення, однак деякі інтернет-користувачі використовують їх, як спосіб емоційно віддалитися або зовсім ігнорувати старі невіршені травми, тривожні почуття та події. Саме це, вочевидь, сприяє перетворенню дуже сумного й важливого у звичайне буденне. Зокрема використаний у мемах комізм та чорний гумор здатний применшувати серйозність та жакливість деяких світових подій.

Вважається, що для створення успішного мема, той повинен відображати сенсаційні події приблизно останніх 24-х годин. Ті меми, які отримують відгук у цільовій аудиторії, перетворюються в наратив, що буде відлунюватися й надалі поміж людей; ті ж, які його не отримують, – загубляться в гушавинах всесвітнього інтернет-павутиння [9].

Отже, можемо зробити висновки, маніпуляція людьми через інтернет-меми є актуальною проблемою. Для її розв'язання необхідно блокувати небезпечний, шокуючий та образливий контент, мовна складова якого відіграє не останню роль.

Список літератури

1. Жаботинська С.А. Мова як зброя у війні світоглядів майдан – антимайдан: словник-тезаурус лексичних інновацій України Грудень 2013 - Грудень 2014. // Інтернет-видання. Сайт УАКЛіП, Київ. 2015. [Електронний ресурс]: URL: http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_kak_oruzhie.pdf.
2. Мурсалієва Г. Групи смерті // Нова газета. № 51. 16.05.2016]
3. Почепцов Г.Г. Інформаційні операції та Крим: причини та наслідки. Частина 2. // ПСИ-Фактор. 2014. [Електронний ресурс]: URL: https://psyfactor.org/psyops/infowar_krym2.htm

4. Рашкофф Д. Медиавирус! Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. Ультра. Культура, 2003. с. 368.

5. Соседко К. Д. Интернет-мем як інтелектуальний продукт колективної творчості інтернет-користувачів. Інтегровані комунікації, 2 (8), 2019. с. 117-122.

6. Хомський Н. Десять способів маніпулювання за допомогою засобів масової інформації // Noam Chomsky: Top 10 Media Manipulation Strategies

7. Colombo C. Memes and War: Why People Turn to Jokes During Times of Crisis. //Teen Vogue, 2022. URL: <https://cutt.ly/eKtST59>

8. Laclau, E., & Mouffe, C. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (2nd ed.). London: Verso. 2001

9. Nieuburt J.T. Internet Memes: Leaflet Propaganda of the Digital Age. Frontier, 2021. URL: <https://cutt.ly/1KtSSfD>].

PRECIOUS STONES IN THE ENGLISH AND THE ARMENIAN BIBLES

*Hovhannisyana A.,
Karapetyan L.*

Abstract

This paper attempts to present an in-depth analysis of the translation strategies adopted for biblical gemstones with the aim of determining the similarities and dissimilarities of two contrasted languages. Studying biblical gemstones in English and Armenian is remarkable not only based on linguistic significance – as they form an integral part of world literary heritage – but also on the basis of discovering the language, religion, and culture behind the contrasted languages.

Keywords: Bible, biblical gemstone, contrastive study, stylistic devices, equivalence, contrastive stylistics.

The Bible is widely recognized as the “Greatest Book” ever written. It is one of the oldest and most mysterious books comprising not only the world vision and the history of different countries but also having the power to heal and prophesy. Originating in ancient times, biblical gemstones have accompanied people in their immemorial existence, enriching and enhancing their imaginative thinking as well as the national culture.

Precious stones are stones remarkable for their colour, brilliance, or rarity. Such stones have at all times been held in high esteem everywhere, particularly in the East. The precious stones of the Bible are chiefly of interest in connection with the breastplate of the high priest (Exodus 28:17-20; 39:10-13), the treasure of the King of Tyre (Ezekiel 28:13), and the foundations of the New Jerusalem (Tobit 13:16-17, in the Greek text, and more fully, Revelation 21:18-21). The twelve stones of the breastplate and the two stones of the shoulder ornaments seem to have been considered by the Jews as the most precious; they undoubtedly serve as the standard of whatever is beautiful and rich beyond measure; both Ezekiel 28:13 and Apocalypse 21:18-21, are patterned after the model of the rational; no wonder therefore that the stones entering its composition should have been the objects of a considerable amount of literature from the fourth century. That such literature should have arisen is of its convincing proof that the identification of the stones was no easy problem to solve. (The English Revised Version Bible; The First Major English Revision of the KJV, Oxford, 1885, 2568 p.)

The Hebrews obtained gemstones from the Middle East, India, and Egypt. At the time of the Exodus, the Bible states that the Israelites took gemstones with them (Book of Exodus, iii, 22; xii, 35-36). When they were settled in the Land of Israel, they obtained gemstones from the merchant caravans traveling from Babylonia or Persia to Egypt, and those from Saba and Raamah to Tyre (Book of Ezekiel, xxvii, 22). King Solomon even equipped a fleet which returned from Ophir, laden with gems (Books of Kings, x, 11).

1. **AGATE** - The word “agate” originates from the Greek name of a stone found in the Achates River in Sicily.

This word has been translated into three different Hebrew words, and is used three times in the King James Bible and New Revised Standard Version (NRSV), and twice in the New King James Version (NKJV) and New International Version (NIV).

Known as the stabilizer, Agate is the stone to call on for support when you need stability and grounding in your life. Throughout ancient cultures, including Islamic civilizations, Babylonians, and Egyptians, Agate rock was used to protect against negative energy, which ranged in form from superstitions to tragedies and natural disasters. Agate’s soothing and stress-relieving properties help you connect with the energy of the Earth by bringing harmony to your mind, body, and spirit. When you feel unbalanced, Agate healing properties have soft vibrations that can recalibrate and realign you. [9]